

Partager des données de recherche qualitatives en SHS : anonymisation, pseudonymisation et diffusion des données

Pourquoi anonymiser ses données ?

L'**ouverture des données de la recherche**, pleinement intégrée aux politiques de science ouverte, se développe dans un contexte de vigilance accrue sur les questions relatives au traitement, à l'exploitation et à la conservation de données à caractère personnel également désignées sous le vocable « données identifiantes ».

Les données récoltées peuvent avoir un caractère « **qualitatif** », en ce qu'elles font référence à un attribut du sujet. Souvent issues d'entretiens ou de notes d'enquêtes, elles font partie des matériaux courants en sciences sociales. Pourtant, elles sont plus rarement ouvertes que les données dites « quantitatives », car leur caractère individuel (parcours professionnel, lieu de vie, conditions économiques et sociales, etc.) ou sensibles (opinions politiques, religieuses, orientation sexuelle, etc.) génère davantage d'**obstacles à leur ouverture**.

En ce sens, la suppression ou la transformation des données qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne s'impose alors comme une solution pour ouvrir ses données de recherche sans contrevenir aux enjeux de protection de la vie privée régie par le règlement général de protection des données (RGPD). Cette fiche explicite les **bonnes pratiques** à mettre en place pour ouvrir des données qualitatives. Elle clarifie les notions d'anonymisation, de pseudonymisation et fournit des méthodes illustrées par des **exemples** issus de données qualitatives en accès ouvert.

Les données à caractère personnel : la notion d'informations identifiantes

Lors de sa mise en œuvre, le traitement peut porter sur des informations permettant une identification directe ou indirecte du sujet. Généralement, on qualifie d'**identificateurs directs** les informations qui, à elles seules, permettent d'**identifier immédiatement** une personne. Les **identificateurs indirects** doivent à l'inverse être croisés pour **déduire l'identité** d'une personne.

On peut alors distinguer :

- Les identificateurs **directs sans équivoque** : données génétiques, données biométriques, empreintes digitales, signature nominative, etc.

- Les identificateurs **directs contextuels** : nom, prénom (il peut y avoir des homonymes), photographie (dépend de sa qualité), adresse mail (dépend de son libellé), etc.
- Les identificateurs **indirects associées à une base de données** : un numéro de téléphone avec un annuaire, un poste dans un établissement avec un organigramme, etc.
- Les identificateurs **indirects croisés entre eux** : lieu ou année de naissance, âge, profession, commune de résidence, niveau d'étude, etc. Croiser toutes ces données permet de rétrécir à chaque fois le champ des possibles.

Ainsi, hormis quelques rares exceptions particulièrement sensibles, **le caractère identifiant des données varie en fonction du contexte.**

Par exemple, le nom de famille « Dupont » est en principe une donnée plus identifiante dans un village que dans une grande ville où il peut y avoir des centaines de « Dupont ». Or, la mention d'une personne dénommée « Dupont » vivant dans une grande ville japonaise aura un caractère identifiant. Ce dernier n'est donc pas uniquement dépendant de la taille de l'échantillon de population.

À noter ici que les données identifiantes appartenant à des **personnalités publiques** revêtent un caractère particulier. En effet, certaines de leurs données dont on jugerait qu'elles sont à caractère personnel sont en fait déjà publiques du fait de leur notoriété¹. Cette limite à la protection de leurs données personnelles s'explique notamment par l'existence d'un droit à l'information. Par exemple, la captation de l'image d'une personne célèbre dans le cadre de ses activités professionnelles n'est soumise à aucune autorisation préalable.

Anonymisation et pseudonymisation : quelle différence ?

Il existe deux processus de traitement qui permettent de protéger des données à caractère personnel : l'anonymisation et la pseudonymisation. D'un **point de vue juridique**, leur différence repose sur le **principe de réversibilité**. L'anonymisation est un processus irréversible, ce qui signifie que les données sont définitivement transformées à son issue : l'identité des personnes interrogées ne peut être reconstituée, même par le chercheur. La pseudonymisation, à l'inverse, est réversible : une clé de pseudonymisation est établie par le chercheur mais la version originale des données est préservée, si bien que celles-ci restent accessibles pour certaines personnes préalablement désignées.

Le choix de l'une ou l'autre méthode dans le cadre d'un traitement de données qualitatives fait l'objet d'un débat au sein de la communauté scientifique. La littérature produite à ce sujet pointe

¹ On peut penser aux personnalités exerçant les fonctions de maire, artiste, sportif professionnel, etc.

une contradiction potentielle entre la transformation définitive des données sensibles et les objectifs de la recherche qualitative².

Au-delà des critères d'intérêt scientifique, l'enjeu doit aussi être analysé au prisme du risque informatique, qui s'est considérablement accru ces dernières années. En stockant durablement des données sensibles non-anonymisées, le chercheur expose ces dernières et s'expose lui-même en endossant une responsabilité en cas de cyberattaque.

L'anonymisation confrontée à la réalité de la recherche

Par souci de rationalité, d'efficacité et de compromis, l'anonymisation des données de la recherche consiste à **mettre en évidence la pertinence de la donnée à collecter** au regard de l'objectif de recherche. L'idée est d'altérer assez les données à caractère personnel pour protéger les personnes concernées tout en appauvrissant le moins possible les résultats de la recherche.

Ainsi, lorsqu'il s'agit de décider à quel point il faut transformer telle ou telle donnée, il faut définir des priorités et **faire preuve de bon sens**. Une bonne procédure d'anonymisation s'inscrit dans une **gestion raisonnable du risque** : sous-estimer le risque d'identification met les individus concernés en danger, tandis que le surestimer appauvrit les données. Rappelons qu'au cœur de cet équilibre, la protection contre les éventuelles intrusions informatiques constitue un enjeu majeur et immédiat.

Un compromis peut consister à déposer les données en accès restreint dans un entrepôt de données, afin de permettre aux auteurs de contrôler leur consultation et de limiter celle-ci à la communauté académique. Du point de vue de la science ouverte, ce genre de démarche s'inscrit pleinement dans l'équilibre exprimé par ce célèbre adage :

*Aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire*³

C'est par exemple la démarche de l'entrepôt de données du Centre des données socio-politiques (CDSP), où l'accès public à des jeux de données qualitatives reste marginal et souvent limité à des usages pédagogiques⁴.

² « Si l'on s'en tient à une définition stricte de l'anonymat, l'anonymisation est non seulement impossible à mettre en œuvre – puisqu'il faudrait « brouiller » la totalité des données personnelles qui constituent le corps même de l'entretien –, mais stérile, puisqu'elle contrevient à l'objectif d'une méthodologie qualitative et compréhensive qui vise à tisser des réseaux de signification entre les informations et/ou les éléments de discours recueillis. L'anonymisation dans une définition stricte n'est donc ni envisageable ni souhaitable. », dans Marie HUYGHE, Laurent CAILLY et Nicolas OPPENCHAIM, « Ouverture de données qualitatives à caractère personnel. Approche éthique, juridique et déontologique », in V. GINOUVÈS et I. GRAS, *La diffusion numérique des données en SHS Guide des bonnes pratiques éthiques et juridiques Recherche Data Gouv*, Presses universitaires de Provence, 2018, p. 162, [lien](#).

³ Voir <https://openscience-ipr.eu/as-open-as-possible/>

⁴ Voir à propos la collection « Bases de données pédagogiques » dans l'entrepôt Data Sciences Po : <https://data.sciencespo.fr/dataverse/bddp>

Il est également conseillé d'utiliser aussi souvent que possible les outils numériques de stockage et de transfert des données proposés par l'université. Ce principe s'applique notamment à l'ensemble des chercheurs membres de la communauté de l'université qui dispose de ces outils depuis leur profil intranet.

Les étapes de la collecte à la diffusion de données qualitatives en SHS

Respecter trois principes de base pour empêcher toute réidentification

Lors de l'étape d'une transformation de données qualitatives, il est utile de veiller à prendre des précautions nécessaires quelle que soit la méthode utilisée ou la profondeur du traitement⁵. En l'occurrence, **il faut se prémunir contre** :

1. L'**individualisation** : un individu ne doit pas pouvoir être isolé dans le jeu de données.
2. La **corrélation** : il ne doit pas être possible de relier des ensembles de données distincts concernant un même individu.
3. L'**inférence** : de nouvelles informations sur un individu ne doivent pas pouvoir être déduites en fonction de celles déjà divulguées.

Repérer les informations identifiantes

Chaque opération de traitement requiert un **travail d'identification préalable du type de données personnelles récoltées**. Ensuite, il faut estimer du mieux possible, en fonction de leur nature et du contexte, le degré de priorité à accorder à chacune d'entre elles.

Les données dont on estime qu'elles sont des identificateurs directs doivent être altérées en premier et ne doivent faire l'objet d'aucun compromis. En revanche, parmi les identificateurs indirects, le degré d'altération dépend de votre stratégie⁶.

Par exemple, dans l'extrait qui suit, l'auteur a opté pour une altération poussée des données :

« Actuellement, je prépare un doctorat en histoire de l'art sur [sujet de thèse]. Je fais cela à [ville] avec le professeur [nom] que j'avais rencontré à [nom de ville]. Pour ma recherche actuellement, je suis en train de constituer un corpus [nature du corpus]. »

Simon DUMAS PRIMBAULT, *E1*, « Transcriptions de sept entretiens semi-directifs réalisés avec des usagers de Gallica au sujet de leurs pratiques informationnelles », v.2, [lien](#).

⁵ Christiane FÉRAL-SCHUHL, *Anonymiser les données ne suffit pas à s'exonérer du RGPD*, CIO, 29 novembre 2023, [lien](#).

⁶ La participation d'un individu à un événement public peut *a priori* être jugée comme un identificateur indirect. Il n'est pas impossible de retrouver ladite personne dans les archives de la presse si l'événement a bénéficié d'une couverture médiatique. La sensibilité de l'information peut aussi être accrue si l'événement revêt une connotation politique, syndicale, religieuse, etc. Il faut cependant veiller, là encore, à garder du bon sens : si ce type d'événement est justement l'objet de la recherche, difficile d'effacer tout ce qui le concerne.

Les informations relatives à la préparation d'une thèse sont la plupart du temps publiques (sujet, directeur de thèse, établissement d'affiliation), mais l'auteur a choisi, dans le cadre de son étude sur l'usage de Gallica, d'occulter la quasi-totalité des éléments identifiants, en dehors de la discipline du ou de la doctorante.

Transcrire les données dans un document structuré

Les modalités de mise en forme de données qualitatives à des fins d'exploitation, de partage et de réutilisation peuvent répondre à une grande variété de méthodes.

L'un des formats envisageables est le **tableur** car il confère une structure visuelle claire et s'avère facile à prendre en main. Les jeux de données qualitatives en *open access* sont parfois présentés sous cette forme, comme en témoigne le premier exemple ci-dessous, où la mise en forme des entretiens a été retravaillée de manière à classer les réponses par thématique, ce qui permet à tout utilisateur potentiel de cibler rapidement les extraits pertinents.

Généralités	Donc, on a peu de données. En fait, on peut s'échanger des articles, mais on travaille pas souvent sur les mêmes objets. On a assez peu de choses à partager. L'esprit collaboratif se trouve sur des co-organisations de colloques, sur des moments, sur des gestions de cours plus que sur des objets de recherche en eux-mêmes.
Partage	Donc, on a peu de données. En fait, on peut s'échanger des articles, mais on travaille pas souvent sur les mêmes objets. On a assez peu de choses à partager. L'esprit collaboratif se trouve sur des co-organisations de colloques, sur des moments, sur des gestions de cours plus que sur des objets de recherche en eux-mêmes.
Attentes	Je serais très, très intéressé par tout ce qui est effectivement une nouvelle façon de gérer les données ou une gestion plus raisonnable ou une gestion concertée, partagée, ça m'intéresse beaucoup.
Stockage	Je serais très, très intéressé par tout ce qui est effectivement une nouvelle façon de gérer les données ou une gestion plus raisonnable ou une gestion concertée, partagée, ça m'intéresse beaucoup.
Archivage	Mais voilà, c'est vrai que je n'ai pas encore réfléchi à ces problématiques d'archivage par rapport en tout cas à ma politique de stockage que j'ai adoptée. C'est quelque chose que je n'ai pas encore envisagé.
Archivage	Je pense que c'est une politique plutôt de labo à labo.
Partage	je pense que les sciences humaines et la musicologie en particulier ont pâti de leurs difficultés de diffusion et de leur difficulté d'ouverture et de partage. Je pense que c'est l'une des problématiques à prendre à bras-le-corps pour la musicologie française et internationale.
Attentes	Je pense qu'on rate des choses quand même, au sens où je pense que les chercheurs, soit n'ont pas la formation, soit n'ont pas l'envie, soit n'ont pas le temps de le faire et je pense qu'il faudrait des référents en fait. Par laboratoire, qui puissent prendre en charge ces questions là, qui sont en lien ensuite soit avec la BU, soit avec un référent HAL.

Extrait de la transcription contenue dans le fichier « extraits_entretiens », dans le paquet « dataverse_files.zip » issu de Université Paris-Saclay, *Les entretiens qualitatifs de l'enquête "Les données de la recherche à l'université Paris-Saclay, panorama et perspectives"*, v. 1, [lien](#).

Dans le deuxième exemple ci-dessous, relatif à une enquête de terrain sur l'enseignement des mathématiques auprès d'élèves en situation de handicap, l'auteur a choisi de retranscrire l'ensemble des échanges entre les élèves et le professeur tout en incluant l'horodatage dans un tableur :

Collège A - séance 2							
J+3 : Mai 2018							
Tdp	Temps	Emetteur	Enoncé	Actions [PMATHA]	Caméra tableau	Actions [ERIHA]	Travail [ERIHA]
171	34'53	[Élève 9]	ah oui la poignée elle est là				
172	34'54	[PMATHA]	pis la fenetre regarde / regarde toi tu l'as mis là donc là il y a ça à revoir et puis ça / allez [Élève B] t'endors pas a / c'est bien et donc celle ci / il y a un problème là / c'est bon / là c'est bien là il y a ça à corriger tu m'appelles quand tu as tout corrigé / je vous ai dit quand vous avez terminé si je suis pas venue vous pouvez continuer la suite / oui alors pourquoi			dit à sa voisine "tu as déjà fini" / lève la main	
173	36'48	[Élève 6]	le [inaudible] il est fini	[Élève 6]			
174	36'49	[PMATHA]	oui bah en attendant tu peux continuer j'ai vu que tu avais le doigt levé je passe vous voir de toute façon d'accord continue / là il y a presque plus rien à vérifier / je regarde après [ERIHA] ah bah tu as tout terminé aussi / et là je peux avoir la règle pour vérifier sur les diagonales / si tu prends celui là chut [Élève A]	[Élève 1]			
175	37'20	[Élève 3]	il siffle ou elle siffle				
176	37'26	[PMATHA]	oui ça a l'air bien oui c'est bien tu colles je vais te chercher la suivante / alors oui j'avais déjà vérifié là donc il reste celui ci / c'est très bien et donc celui ci tu as eu des soucis pour le faire ou ça a été	se place devant [ERIHA], vérifie son travail, lui donne une nouvelle feuille			
177	37'45	[ERIHA]	non ça a été				
178	37'48	[PMATHA]	oui parce qu'il est pas facile / [Élève N] tu te retournes tu travailles				
179	37'56	[ERIHA]	au départ j'avais pas compris				
180	37'57	[PMATHA]	oui et puis après ça a été? Alors je suis sensée être là tac tac là c'est bon ça à l'air bien // c'est pas grave laisse le sinon tu le poses sur la table oui c'est bien c'est pareil tu plies en deux tu colles dans le cahier je cherche la feuille suivante / qu'est ce qui va pas allez tu prends ta règle pour faire la porte je t'ai demandé de refaire correctement les choses allez				
181	39'03	[Élève 8]	finalement [inaudible]				
182	39'04	[PMATHA]	d'accord / voilà la feuille suivante/ du coup tu as corrigé la petite erreur la fenetre placée correctement d'accord c'est bien donc plie tu colles et voilà la feuille suivante alors c'est bon alors bah moi j'ai déjà un petit soucis là regarde la cheminée tu vois bah elle est trop basse	[Élève 3]		découpe et colle sa feuille	
183	39'35	[Élève 3]	du coup c'est tout faux				
184	39'36	[PMATHA]	oui ta cheminée elle est fausse mais je me demande si il n'y a pas une erreur au niveau du toit surtout / regarde celui là tu as pas mis la règle pour compter regarde tu as tout décalé d'un carreau regarde tu vois bien que tes points pouf eh met ta règle quand tu comptes allez corriges				

Extrait de la transcription de l'enregistrement « Collège A – Séance 2 », dans le paquet « 03_J3_seance_2.zip » issu de Frédéric DUPRÉ, *Ibid*, [lien](#).

Les entretiens peuvent également être transcrits dans un **document texte**. Cette méthode est moins chronophage pour l'auteur du jeu de données car elle ne requiert pas de traitement particulier, en dehors des précautions d'usage en matière de données personnelles. En contrepartie, elle demande aux utilisateurs de s'immerger dans l'intégralité du texte afin d'en déterminer les éléments pertinents. L'exemple ci-dessous fournit une illustration de ce choix :

I5

1. What is the rationale for adoption of the "publish or perish" policy?

The accreditation environment in the country has advanced significantly over the last ten years. Universities have linked grants and benefits to institutions based on their accreditations. Recently, there has been a massive accreditation movement in the area of HEIs. One of the important criteria for accreditation is the scientific publications of faculty members. The demand for quality scientific publications by faculties has increased. Their performances are no longer limited to lessons. Rather, the focus shifted to research. This change was effectively reflected in the publish or perish policy.

Extrait de la transcription de l'entretien n° 5 issu de Shirish RAIBAGKAR « Publish or perish — Interviews », v. 1, 2022, [lien](#).

Le recours à des logiciels de retranscription automatique conduit par ailleurs certains chercheurs à fournir le fichier d'export brut issu de l'outil utilisé, comme le propose l'exemple ci-dessous :

```
42
00:02:59,640 --> 00:03:01,960
Est-ce que vous avez été spécifiquement formée aux pratiques

43
00:03:02,160 --> 00:03:05,920
documentaires, par des ateliers, des séminaires, des formations ?

44
00:03:06,120 --> 00:03:09,200
Ou est-ce que ça vous est venu, disons, par expérience, par imitation ?

45
00:03:09,400 --> 00:03:14,200
Je n'ai pas eu de formation spécifique.

46
00:03:14,200 --> 00:03:21,200
Et si ça m'est venu, oui, avec le temps et les nécessités,

47
00:03:21,400 --> 00:03:22,160
je dirais.

48
00:03:22,360 --> 00:03:23,120
D'accord.
```

Extrait de la transcription de l'enregistrement « E1 »,
issu de Simon DUMAS PRIMBAULT, *Ibid*, [lien](#).

► Résultat sur la page web :

<https://www.nakala.fr/10.34847/nkl.320eu55q#38c4ee7f219750570215b540f557df9a611c05f6>

Le développement des outils de transcription automatique est en plein essor. Du côté des solutions *open source*, **Whisper fait partie des outils leaders du marché (via les applications Buzz ou Vibe)¹**. Dans la recherche, l'outil de transcription *open source* **Transana** est aussi largement adopté¹. Développé à l'ENS de Lyon, l'outil **TransICOR** entreprend quant à lui d'adapter le logiciel *open source* Transcriber à la convention de transcription ICOR approuvée par le CNRS¹.

Appliquer une méthode de transformation efficace et cohérente

Il existe plusieurs méthodes de pseudonymisation et d'anonymisation des données. Ces procédés d'altération, dont la Commission informatique et liberté (CNIL) recommande qu'ils soient validés par le délégué à la protection des données, peuvent se décliner de plusieurs manières⁷.

L'identifiant générique :

L'une des méthodes de transformation les plus courantes consiste à attribuer un identifiant générique à chaque donnée personnelle. Il peut s'agir d'une lettre ou d'un numéro, par exemple. Cette méthode simple apporte un indice contextuel, comme une information sur le statut des personnes. Par exemple :

⁷ CNIL, *Recherche scientifique (hors santé) : enjeux et avantages de l'anonymisation et de la pseudonymisation*, 2022, [lien](#). Le DPD (Délégué à la protection des données), ou DPO (*Data Protection Officer*), est une personne chargée de la protection des données personnelles au sein d'une structure. Dans notre cas, il s'agit de la ou le juriste responsable de la conformité des données diffusées au RGPD. Voir <https://www.cnil.fr/fr/definition/delegue-la-protection-des-donnees-dpo>.

« Il s'agissait tout d'abord de supprimer les identifiants directs (les noms et prénoms). Ceux-ci ont été remplacés par des codes écrits entre crochets [Élèves A]. »⁸

Toutefois, cette solution se heurte à certaines recherches dotées d'une dimension sociale importante. Les données qui s'intéressent à un échantillon de population caractérisé par son engagement politique perdent toute possibilité de réutilisation en étant décontextualisées :

« Une fois ouvertes, une partie des pièces restent malaisées à appréhender. Celles rééditées, en particulier, soit la plupart des notes d'observation et des transcriptions d'entretiens, comportent des passages exigeant le goût des rébus pour être utilisées, du fait des formules codées de la pseudonymisation, par endroits envahissantes, selon l'exemple qui suit (note du 16 juillet 1997).

À ce moment-là alors que les jeunes juifs sont déjà partis, ((anonym: initiale8)) qui s'était éloigné et va arriver et dire d'une voix audible sur le ton de la plaisanterie « mort aux juifs », mouvements d'exaspération de ((anonym: initiale2)) et ((anonym: initiale1)), au point que ((anonym: initiale1)) va quitter le groupe pour une partie de la journée, ((anonym: initiale8)) essaiera sans succès de le retrouver, quand ((anonym: initiale1)) reviendra, une heure plus tard, ((anonym: initiale8)) s'excusera, appuyé par le ((anonym: cdsp_bq_s11_col_entr_indv_trans_en01_FR)), ((anonym: initiale1)) dira que c'est fini, qu'il fait beau, qu'il ne veut plus en entendre parler.

Ici, la dé-identification totale est privilégiée, rendant impossible toute vérification par d'autres chercheurs "afin de tester le bien-fondé des résultats", qui nécessiterait de faire connaître le nom des lieux, des institutions, d'une partie au moins des personnes, de façon à ce qu'elles puissent être contactées. »⁹

L'alias :

Autre option applicable aux groupes culturels particuliers : le choix d'un alias partageant une particularité avec le nom auquel il renvoie afin de conserver une part des références implicites¹⁰ :

« Nous cherchons à éviter au maximum les numérotations (comme PAT1, PAT2, ou CLI1, CLI2, par exemple pour « patient 1, patient 2... » ou « client 1, client 2 ») et à choisir plutôt

⁸ Frédéric DUPRÉ, « Pratiques inclusives en mathématiques en ULIS collège : présentation du jeu de données », *Recherche Data Gouv*, v. 1, 2023, [lien](#).

⁹ Daniel BIZEUL, « Faut-il tout dévoiler d'une enquête au Front national ? Réflexions sur le partage des données et le devoir éthique en sociologie », *Bulletin de Méthodologie Sociologique*, vol. 150, n° 1, p. 70-105, [lien](#).

¹⁰ Cependant, cette pratique expose à toute sorte de biais quant à la valeur culturelle et étymologique du prénom. Elle peut aussi compromettre l'identité d'une personne ayant un prénom qui se démarque du reste du groupe : « [...] la connotation d'un nom (par exemple italien) risque de permettre l'identification du participant, si par hasard il n'y a qu'un italien dans l'enregistrement », dans Véronique TRAVERSO, « Anonymisation, pseudonymisation, consentement. Réflexions à partir d'expériences de collectes de données vidéo sur le terrain », *Le droit et l'éthique : qu'est-ce qui change dans les pratiques de terrain ?*, Bulletin de l'AFAS, n°48, 2022, p. 26-51, [lien](#).

des prénoms et noms, qui nous semblent garder une forme d'humanité aux participants. »¹¹

Le chercheur doit ainsi attribuer un alias à chaque donnée sensible, l'idée étant d'**attribuer des alias cohérents** et de conserver si possible une information contextuelle pertinente — préférer « Élève » à « Enfant » dans le cas d'une recherche en milieu scolaire, par exemple.

Par ailleurs, il existe déjà des procédures qui font l'objet d'une application plus large : c'est le cas de la **convention ICOR**, développée par le laboratoire ICAR du CNRS, qui a vocation à servir de guide aux chercheurs français pour l'anonymisation des transcriptions d'enregistrements audio¹².

Les outils d'anonymisation automatique

Une large gamme d'outils s'est développée pour systématiser l'occultation des éléments identifiants. Or, plus le cadre de l'entretien est rigide, plus il est facile de mettre en évidence certaines données puisque leurs occurrences apparaissent systématiquement aux mêmes endroits. C'est pourquoi les outils d'anonymisation automatique s'avèrent pertinents pour les entretiens de type directif. Parmi les outils *open source* répandus en France, mentionnons **ARX** et **Amnesia**¹³.

En revanche, les outils d'anonymisation sont inaptes à produire un jugement complexe sur le degré d'altération à appliquer à chaque donnée. En ce qui concerne les entretiens semi-directifs, les outils d'anonymisation procurent un avantage moindre, car il faut déployer un processus de post-correction qui limite leur utilité.

Dans des cas exceptionnels, lorsque l'infrastructure le permet et que le volume de données à traiter le requiert, il est possible d'avoir recours à un **algorithme d'apprentissage automatique** pour anonymiser des données qualitatives. C'est le cas à la Cour de Cassation où un modèle d'IA a été développé pour anonymiser automatiquement les décisions de justice. Cela **mobilise beaucoup de ressources** humaines et matérielles, puisqu'il faut piloter l'entraînement de l'IA, l'alimenter constamment en données de qualité et entretenir l'infrastructure informatique nécessaire à son bon fonctionnement¹⁴.

¹¹ Véronique TRAVERSO, *Ibid.*

¹² Voir https://icar.cnrs.fr/ecole_thematique/tranal_i/documents/Mosaic/ICAR_Conventions_ICOR.pdf

¹³ ARX : <https://arx.deidentifier.org/> ; Amnesia : <https://amnesia.openaire.eu/>

¹⁴ Voir à propos Camille GIRARD-CHANUDET, « Le travail de l'Intelligence Artificielle : concevoir et entraîner un outil de pseudonymisation automatique à la Cour de Cassation », *Technologies numériques et apprentissages*, 2023, [lien](#).

Déposer les données dans un entrepôt de confiance

Une fois que vos données sont prêtes à être diffusées, vous pouvez les déposer dans un **entrepôt de confiance**. Les entrepôts de confiance sont des bases de données publiques qui offrent de la visibilité à vos ressources. Vos jeux de données participent ainsi à la science ouverte¹⁵.

L'entrepôt **Recherche Data Gouv** fait figure de référence nationale¹⁶. Cependant, il peut être pertinent de publier vos données dans un entrepôt spécialisé dans votre discipline¹⁷ et disposant d'un service d'accompagnement sur les données qualitatives (CDSP en sciences politiques, UK Data Service, etc.).

Ressources utiles

Entrepôts accueillant des données qualitatives :

- L'entrepôt de données de Sciences Po : <https://data.sciencespo.fr/dataverse/cdsp>. Tout chercheur peut y déposer ses données, sans être affilié à Sciences Po.
- L'entrepôt de l'UK Data Service : <https://ukdataservice.ac.uk/find-data/browse/>
- L'entrepôt Qualitative Data Repository (Université de Syracuse) : <https://qdr.syr.edu/>
- L'entrepôt du Consortium interuniversitaire pour la recherche politique et sociale (Université du Michigan) : <https://www.openicpsr.org/openicpsr/>
- L'entrepôt de la plateforme Recherche Data Gouv : <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/>

Voir aussi

- Ressource de la CNIL : <https://www.cnil.fr/fr/recherche-scientifique-hors-sante-enjeux-et-avantages-de-lanonymisation-et-de-la-pseudonymisation>

¹⁵ Pour en apprendre plus sur les entrepôts de confiance, voir Frédéric DE LAMOTTE, Véronique STOLL et *alii*, *Sélectionner un entrepôt thématique de confiance pour le dépôt de données : méthodologie et analyse*, Comité pour la Science Ouverte. 2024, [lien](#).

¹⁶ L'entrepôt de Recherche Data Gouv : <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/>.

¹⁷ Les entrepôts de confiance disciplinaires sont recensés ici : <https://recherche.data.gouv.fr/fr/entrepots>.